

सुन्दरकाण्डस्य सामान्यदृष्ट्या आध्यात्मिकदृष्ट्या च अध्ययनम्

KRISHNAMURTI SHANTARAMA HEGDE

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru
Email id - kmurti.s@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

महत्वपूर्णविषयाः रामायणे सन्ति, तत्रापि सुन्दरकाण्डे सन्ति इति हेतोः वेदानां तुल्यत्वम् अस्य वर्तते । यथा वेदानां साराः उपनिषत्सु वर्तते तथैव रामायणस्य हृदयभागत्वेन सुन्दरकाण्डः स्वीक्रियते । लोके तु यथा वेदः तथा रामायणम् इत्युक्तिः प्रसिद्धा वर्तते । एतादृशमहत्वपूर्णस्य सुन्दरकाण्डस्य अध्ययनं द्विधा कर्तुं शक्यते । यथा १. सामान्यदृष्ट्या अध्ययनम् २. आध्यात्मिक-अध्ययनम् सामान्यदृष्ट्या अध्ययनम् (कथादृष्ट्या)

आदौ सामान्यदृष्ट्या अध्ययनस्य (कथादृष्ट्या) चिन्तनं कुर्मः । काण्डेऽस्मिन् हनूमान् एव प्रधानः । रामसुग्रीवयोः सख्यानन्तरं सीतान्वेषणार्थं स्वसैन्यं प्रेषयति सुग्रीवः । ततः जाम्बवता प्रेरितः हनूमान् कार्यसाधनम् एकस्यां रात्रौ साधयति इति सुन्दरकाण्डे निरूपितं वर्तते । यदा सीतान्वेषणार्थं शतयोजनं समुद्रोल्लङ्घनं करोति तदा अस्य परीक्षार्थं देवैः प्रेषिताः अनेके विघ्नाः उपस्थिताः । तान् विघ्नान् अत्यन्तविश्वासेन उत्तीर्य लङ्कायाः तीरप्रदेशं प्राप्नोति । लङ्कायाः अधिदेवतया सह द्वन्द्वयुद्धं कृत्वा ताम् पराजित्य लङ्कानगरं प्रविशति । लङ्कानगरस्य अन्तः अन्येषां दृष्टिपथं यथा नागच्छेत् तथा रूपं धृत्वा नगरस्य सञ्चारं करोति । तत्र अनेकान् विशेषान् सः अद्राक्षीत् ।

प्रस्तावना

वगर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ॥

लोके तावत् समेषां सुरभारतिजुषां विदुषामविदुषां चातिरोहितमेव यत् विना प्रयोजनं कोऽपि कुत्रापि न प्रवर्तते । तथा च उक्तम् “प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति । स्थिते चैवम् प्रयोजनस्य अभावे काव्यनिर्माणम् अध्ययनं वा कथं प्रवर्तेरन् । अतः मम्मटकविः काव्यप्रयोजनमुद्दिश्य इदमाह -

काव्यंयशसोऽर्थकृते व्यवहारविदो शिवेतरक्षतये ।

सद्यःपरनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥(काव्यप्रकाशः)

काव्यनिर्माणेन केचन कीर्तिसम्पादनं, व्यवहारकौशलं चालभिषत । पापक्षये झटिति परमानन्दं च प्राप्नुवन् । कान्तासम्मितोपदेशेन सन्मार्गगामिन्यश्च अभवन् । कतिपयैः उत्तमोत्तमकाव्यनिर्माणेन

जीवने साफल्यं लब्धं चेत् अपरैः कैश्चित् काव्याध्ययने स्वजीवनस्य सार्थक्यं अन्वभावि । काव्याध्ययनं शास्त्राध्ययनं च अस्माकं भारतीयानां जीवनस्य अविभाज्यमङ्गत्वेन आस्ताम् । अतः प्राचीनाः काव्यं आत्मा सुहृदयानां इत्येव अमन्यन्त । काव्यम् इति शब्दस्मरणेन उच्चारणेन वा रामयण महाभारतस्य स्मरणम् आश्चर्यं न ।

विषयपरामर्शः

रामायण – इति शब्दः रामस्य वृत्तान्तं आमूलं विवृणोति । रामायणं पूर्वं अभूत् कुतः अत्र उपस्थापनं पुनः इति शङ्कात् उत्पद्यत् एव । परन्तु अनेकासां कृतीनां मूलस्रोतः अयमेवकृति इति नातिशयोक्तिः। रामायणम् अधिकृत्य अनेकानि महाकाव्यानि नाटकानि रचितानि सन्ति । रघुवंशम् जाह्नकीहरणम्, बट्टीकाव्यम्, इत्यादयः अनेके ग्रन्थाः सन्ति । एवम् आवलिं कुर्मश्चेत् शताधिकाः कृतयः उपलभन्ते । सर्वत्रापि सामाजिक मौल्यानि प्रतिपादितानि सन्ति । मूलरामायणस्य कर्ता आदिकविः महर्षिः वाल्मीकिः । महर्षिः आदिकविः २४००० श्लोकैः सप्त काण्डैः रामस्य जीवनचरितं निबद्धवान् । सप्तकाण्डाः भवन्ति एते –

- ❖ बलकाण्डः , अयोध्याकाण्डः, अरण्यकाण्डः , किष्किन्धाकाण्डः, सुन्दरकाण्डः, युद्धकाण्डः , उत्तरकाण्डः च, प्रमुख घटनाः एव तत्तत्काण्डस्य नाम इति अवगम्यते । एवमेव स्वतः कविं ब्रह्मा वदति यत्

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सतितश्च महीतले ।

तावत् रामायण कथालोकेषु प्रचरिष्यति ॥ (ब्रह्मा अवदत्)

तावान् प्रसिद्धिः महत्वं विद्यते रामायणस्य । एवं प्रख्यातस्य रामायणस्य सर्वेषु काण्डेषु पूर्वोक्तवत् दृष्यते परन्तु पञ्चमकाण्डे (सुन्दरकाण्डे) तु न तथा । किमर्थं एवं इति जिज्ञासायां सत्यां बहुविधचिन्तनं साध्यम् । अस्मिन् काण्डे घटनानुसारं सक्षात् न स्वीकृतम् इति अवगम्यते । संस्कृतभाषायां एकस्यैव शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति अत्रापि । सुन्दर- इति शब्दस्य दूतः इति अर्थो स्वीकृतः ।

- * सीतां दुःखात् विमोचितवान् अथवा सा कथा वर्तते इत्यतः सुन्दर इति नाम
- * रामः दूतमुखेन संदेशं प्रेषितवान् सीतां प्रति इति काण्डेऽस्मिन् वर्णितं इत्यतः सुन्दरमिति
- * नायक नायिकयोः परस्पर सम्बन्धं यः सम्पादयति सोऽपि सुन्दर शब्द वाच्यः भवति ।
- * अत्र हनूमान् तत् कार्यं सम्पादयति अतः सुन्दरकाण्ड इति नाम अस्य काण्ड सुन्दर इति
- * नष्टस्य पुनः प्राप्तिः अपि सुन्दर शब्देन व्यवर्णीयते अत्र कपिः हनूमान् सीतां अन्विष्टवान् इति हेतोः काण्डस्य सुन्दर इति नाम कृतम् ।

अस्मिन् सुन्दरकाण्डे २८८५ श्लोकैः हनूमान् कथं सागरस्य उल्लङ्घनं कृत्वा कथं लङ्कां प्रविशति । समुद्रोल्लङ्घने के के विघ्नाः आसन् । तान् सर्वान् उत्तीर्य कथं प्रविशति । अपि स्वर्णमयीलङ्का..... कथं पश्यति नगरं, भवनानि, उद्यानम्, पाकशालां इत्यादीनि स्थलानि इति । दूतत्वेन तस्य कार्यसिद्धिं कथं सम्पादयति । कथं सीताम् अमिलत् इत्यादयो प्रमुखाः अंशाः।

रामस्य दूतत्वेन लङ्कां हनूमान् प्राप्तवान् अतः महर्षिणा सुन्दरकाण्ड इति नाम कृतम् इति समेषां अभिप्रायः ।

एवं महत्त्वपूर्णविषयाः रामायणे सन्ति, तत्रापि सुन्दरकाण्डे सन्ति इति हेतोः वेदानां तुल्यत्वम् अस्य वर्तते । यथा वेदानां साराः उपनिषत्सु वर्तते तथैव रामायणस्य हृदयभागत्वेन सुन्दरकाण्डः स्वीक्रियते । लोके तु यथा वेदः तथा रामायणम् इत्युक्तिः प्रसिद्धा वर्तते । एतादृशमहत्त्वपूर्णस्य सुन्दरकाण्डस्य अध्ययनं द्विधा कर्तुं शक्यते । यथा १. सामान्यदृष्ट्या अध्ययनम् (कथादृष्ट्या) २. आध्यात्मिक-अध्ययनम् (वेदान्त दृष्ट्या) सामान्यदृष्ट्या अध्ययनम् (कथादृष्ट्या)

आदौ सामान्यदृष्ट्या अध्ययनस्य (कथादृष्ट्या) चिन्तनं कुर्मः । काण्डेऽस्मिन् हनूमान् एव प्रधानः । रामसुग्रीवयोः सख्यानन्तरं सीतान्वेषणार्थं स्वसैन्यं प्रेषयति सुग्रीवः ।

तदा जाम्बवता प्रेरितः हनूमान् कार्यसाधनम् एकस्यां रात्रौ साधयति इति सुन्दरकाण्डे निरूपितं वर्तते । यदा सीतान्वेषणार्थं शतयोजनं समुद्रोल्लङ्घनं करोति तदा अस्य परीक्षार्थं देवैः प्रेषिताः अनेके विघ्नाः उपस्थिताः । तान् विघ्नान् अत्यन्तविश्वासेन उत्तीर्य लङ्कायाः तीरप्रदेशं प्राप्नोति । लङ्कायाः अधिदेवतया सह द्वन्द्वयुद्धं कृत्वा ताम् पराजित्य लङ्कानगरं प्रविशति । लङ्कानगरस्य अन्तः अन्येषां दृष्टिपथं यथा नागच्छेत् तथा रूपं धृत्वा नगरस्य सञ्चारं करोति । तत्र अनेकान् विशेषान् सः अद्राक्षीत् । उक्तं च -

ता चित्रामाल्याभरणां कपिराज हितंकरः ।

राघवार्थं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च ॥ (सु-अ4-श्लो-8)

एवं प्रकारेण लङ्कां दृष्टुं उपाक्रमत । तत्रत्यानि भवनानि स्वर्णमयानि आसन् । भवनानि पश्यन् विस्मितः अभवत् । एवमेव अग्रे गत्वा प्रतिगृहम् भवनम्, प्रतिस्थलं अन्विषति सीतायै । अस्मिन्नवसरे सः लङ्कायाः सम्पूर्णपरिचयं असुराणां जीवनपद्धतीनां ज्ञानम् अर्जयति । अस्मिन् सन्दर्भे लङ्कायाः वर्णनम् अतिमनोहारित्वेन कृतम् । रामायणे एतादृशवर्णनम् अन्यत्र नस्ति इति वक्तुं शक्यते ।

रावणस्य राजभवनं, तस्य निद्रास्थितिः, वैभोगादिविषयाः च सुन्दररीत्या वर्णिताः वर्तन्त। एवं सर्वत्र पश्यति तथापि सीतादेवीं कुत्रापि न प्राप्नोति न पश्यति च तत् महतः दुःखस्य कारणमासीत् हनूमतः । “मम जीवनमेव व्यर्थम्” इति हताशमनोभावं प्राप्नोति । तथापि स्वकार्यं स्मृत्वा पुनरेकवारं प्रयतते । तदा लङ्कायाः उद्यानमेकं पश्यति तदेव अशोकवनम् । तत्र शोकतप्तां सीतां पश्यति । साक्षात् गन्तुं चिन्तयति तदा लङ्काधीश्वरः वनप्रवेशं करोति । तयोः वचांसि श्रुत्वा मूकः इव भवति ।

तदनन्तरं सीतां दृष्टुं प्रयतते । तदा स्वयमेव संशयं प्राप्नोति यत् राक्षसैः सा नानावेषैः वञ्चिता अतः सा माम् अपि तथा पश्येत् इति । तन्निवारणार्थं रामस्य चरितकीर्तनं प्रारभते । तदा सीता आश्चर्यचकिता भवति । सा कपिं प्रच्छति - को भवान् ? इति तदा हनूमान् दूतत्वं कथयति ।

रामः सदा भवत्याः विषये चिन्तयति स्मरणे अस्ति इति उक्त्वा रामेण दत्तां मुद्रां दत्वा चुडामणिं च स्वीकृत्य ततः गन्तुम् उद्युक्तो भवति । तदा सीता एकं दिनम् उषित्वा गन्तुं सूचयति ।

तदा लङ्कायाः सैन्यबलं विज्ञातुं पुनः लङ्कानगरं प्रविशति । सम्पूर्णगरं ध्वंसं कृत्वा, पुनः सीतां नमस्कृत्य, रामस्य आगमनं निवेद्य प्रदेशादस्मात् निर्गच्छति । समुद्रतीरं प्राप्नोति पुनरागत्य रामाय वार्तां निवेदयितुम्, सीतायाः कुशलवार्तां निवेदयितुम् । एवं प्रकारेण सामान्यानां कथादृष्ट्या चिन्तनं भवितुमर्हति । एवं च ऐतिहासिककथात्वेन काण्डोऽयं प्रधानः भवति रामायणे ।
आध्यात्मिक अध्ययनम् (वेदान्त दृष्ट्या)

काण्डस्य प्रमुखपात्रद्वयेनैव अवगन्तुं शक्नुवन्ति मुमुक्षवः । ते पात्रद्वयमपि आध्यात्मदृष्ट्या चिन्तनं कुर्वन्ति । हनुमतः कार्यनिष्ठता, एकाग्रता, दक्षता, कार्यप्रीतिः इत्यादीन् गुणान् लक्ष्यन्ति ते । सीतायाम् अपि अनेकान् उदात्तगुणान् पश्यन्ति यत् मनोस्थैर्यम्, धैर्यम्, एकाग्रता, औदार्यम्, गाम्भीर्यम् इत्यादि । एवं च काण्डे कथारूपेण दृश्यते चेदपि वेदान्तिनः अन्यान् विषयान् पश्यन्ति । यः मानवः संसारसागरे निमग्नः सागरं पारयितुं मार्गान्वेषणं करोति सः तस्य अन्नमयादिपञ्चकोशानां विश्लेषणं कृत्वा स्वस्वरूपज्ञानप्राप्त्यर्थम् यथा प्रयतते तथा अत्र हनुमतः पात्रम् इति अवगच्छन्ति । मुमुक्षवः हनुमति जाग्रतः आत्मानं सत्वगुण - आधिक्यम् तत्त्वम् इत्यादीन् पश्यन्ति । अपारोऽयं संसारः सागरः यः पारयितुं इच्छति सः एतान् गुणान् अवलोकयति ।

सागरोल्लङ्घने ये विघ्नाः सन्ति ते विघ्नाः संसारसागरे अपि भवन्ति । यथा हनुमान् इन्द्रियनिग्रहेण तान् परिहरति तथैव मुमुक्षवः । एकस्यां रात्रौ यथा कार्यं एकाग्रचित्तेन साधितवान् तथैव एकाग्रचित्तेनैव मोक्षसाधनं भवति । यः इदं ज्ञात्वा कार्यं करोति सः परमसुखमनुभवितुं समर्थः भवति इत्यत्र नास्ति संशीतिः । लङ्कानगरे यानि वैभोगानि दृष्टानि तानि सर्वाण्यपि जीवने कोशादीनां रूपेण कल्पन्ते । स्व-स्वरूप ज्ञानार्थं तेषां सर्वेषां भोगानाम् अवतरणं त्यागो वा अनिवार्यम् । मोक्षसाधनमार्गः सुलभसाध्यन्तु न कदाचित् कष्टसाध्यम् कदाचित् निराशादायकं वा भवति । तथापि हनुमान् यथा अन्वेषणं करोति तथा निरन्तरप्रयत्नेन परमसुखं अनुभवितुं शक्यते इति सूचयति ।

परमपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सदा सर्वदा जाग्रदवस्थायां परब्रह्मणि विश्वस्य स्वकार्यं कुर्यात् तदा एव स्वस्वरूपज्ञानप्रप्तिः भवति इति सीतान्वेषणकथा सूचयति । एवं सुन्दरकाण्डे आध्यात्मिक चिन्तनं कर्तुं शक्यते । चिन्तकाः न केवलं अत्र सम्पूर्णरामायणं ज्ञानदृष्ट्या द्रष्टुं पारयन्ति । भारतीयधार्मिकपवित्रग्रन्थेषु आध्यात्मतत्त्वं प्रति प्राधान्यं दत्तं न कथा । अयमंशः सर्वैः अङ्गिक्रियते । अतः एतादृश - आध्यात्मिकग्रन्थानां अध्ययनम् अद्यावदि प्रचलति ।

उपसंहारः

रामयणादिकाव्येषु आध्यात्मिक - अंशाः यथेष्टं सन्ति । एतादृशविद्याविषयान् साक्षात् कथनेन सामान्याः नाधिगच्छन्ति आसक्तिं न प्राप्नुवन्ति इति कारणतः कथापूर्वकम् उपस्थापनं कुर्वन्ति ज्येष्ठाः । एवमुक्ते सति रामायणादयः मिथ्या वा इति चेत् न सामान्यानाम् अवगमनार्थं

इति । विशिष्टार्थाः , मौल्यानि च सन्त्येव । एवं च रामायणस्य अथवा सुन्दरकाण्डस्य अध्ययनं यशोदायकं, कीर्तिदायकं, फलदायकं च इति सर्वैः अङ्गिक्रियते । उक्तं च

सन्तानार्थी धनार्थी वा साम्राज्यार्थी च मानवः ।

राजबन्धं विमोक्षार्थिं मोक्षार्थी वापि यो भवेत् ॥

तत्तत्पलमवाप्नोति सीताराम प्रसादतः ॥ सु-अ-68

इत्थं सुन्दरकाण्डस्य उभयात्मकदृष्ट्या अध्ययनं साध्यम् । एवं प्रकारेण ज्ञानप्राप्तिमार्गः दर्शितः अस्मत् पूर्वजैः ।

परामृष्टाः ग्रन्थाः

- ❖ काव्यप्रकाशः ,
- ❖ वाल्मीकिसुन्दरकाण्डः
- ❖ ब्रह्मपुराणम्
- ❖ संस्कृतभाषाशास्त्रम्